

Майнова суперечка між Польщею та Румунією за львівську православну церкву Св. Георгія тривала ще декілька років. У випущеній з нагоди 10-ліття перебування на Варшавській кафедрі митрополита Діонісія (Валединського) (1933) книзі, підкреслюється, що храм є центром місійної діяльності і адміністративно підпорядковується ПАПЦ, однак “вопрос о его принадлежности не решен” [2, 53]. Але на початку 1930-х рр. це було більше проблемою уряду, аніж керівництва митрополії. Останнє на той момент вже досягнуло своєї мети: починаючи з 1925 р. (і до 1939-го) у храмі служили тільки священики, що їх призначали з Варшави.

Примітки

1. Archiwum Akt Nowych. – Zespół “Ministerstwo Wyznań religijnych i Oświacenia publicznego”. – Sygnatura 1214 “Cerkiew prawosławna we Lwowie, spór o jurysdykcję i tytuł własności” (1919–1938).
2. *Алексій (Громадский), архиепископ.* К истории Православной Церкви в Польше за десятилетие пребывания во главе её Блаженнейшего митрополита Дионисия (1923–1933). – Варшава, 1937.
3. *Вуйцик В. С.* Православна церква Св. Георгія // Вісник інституту “Укрзахідпроектреставрація”. – Вип. 14. – Львів, 2004. – С. 76-81.
4. *Гринчишин Т.* Православні храми Львова: динаміка за століття // Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія “Історичне релігієзнавство”. – Острог, 2014. – Вип. 11. – С. 70-84.
5. *Дзюбан Р.* Як одружився Михайло Грушевський // Український історик. – Нью-Йорк ; Київ ; Львів ; Торонто ; Париж, 2002. – Вип. 1-4 (152–155). – С. 416-422.

Ткаченко В. М.

Кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник
Національний історико-етнографічний заповідник “Переяслав”

АРХІВНІ ДЖЕРЕЛА З ІСТОРІЇ ПОКРОВСЬКОЇ ЦЕРКВИ У ПЕРЕЯСЛАВІ

Церква Покрови Пресвятої Богородиці (така її повна назва) XVIII ст. у Переяславі має довгу, цікаву і трагічну історію. Її заснуванню, оздобленню та фундаторам приділяло увагу чимало дослідників кінця XIX – початку XX ст. : М. Арандаренко, І. Крамаренко, А. Стороженко, Д. Зубков. Останніми, хто подав історію цього храму, є сучасні науковці Л. Набок та О. Колибенко [2].

Церква, як свідчать джерела, а також автор рукопису, який буде подано далі, була заснована, очевидно, ще на початку XVII ст., у ті часи вона була дерев'яною. Під час польського панування у 1635 р. при храмі було відкрито єзуїтський колегіум, який проіснував недовго. На кінець століття будівля стала вже не придатною для проведення богослужінь і громадою було вирішено збудувати цегляне приміщення. Фінансування спорудження нової церкви взяв на себе переяславський полковник Іван Миревич. Та йому не вдалося його завершити. А вже під час Північної війни у 1706 р. він був захоплений у полон шведами, де й помер. Завершили цю справу його дружина й діти. За час свого існування, як свідчать записи і, зокрема, відомості у доповіді Р. Гельмана, вона двічі ремонтувалася у 1741 та 1809 рр. Але в кінці 30-х рр. XX ст. за допомогою вибухівки церква варварськи була знищена радянською владою. Варто звернути увагу й на те, що у храмі була чудова ікона “Покрова Пресвятої Богородиці”, яка сьогодні зберігається у фондах Національного художнього музею України. Дослідники Л. Набок і О. Колибенко вказують на те, що вона свого часу була подарована парафіянами церкви російському царю Олександрові II. У той же час, у матеріалі Р. Гельмана мова ведеться про те, що ікону з церкви забрав Кибальчич і подарував великому кн. Володимирові Олександровичу. У документі наводяться ще деякі цікаві факти, що мають відношення до Покровської церкви. Та й опис храму, очевидно, останній, який було зроблено перед його зруйнуванням.

Не переказуючи змісту рукопису та у відповідності до сучасної практики видання першоджерел, подаємо текст без змін.

“Доклад о Покровской церкви г. Переяслава.

Своеобразное впечатление производит Покровская церковь по своему виду напоминающая крепостное сооружение, ее конструкция, больше военная, чем церковная, вполне соответствует тому времени, когда она возникла. Из рукописной летописи, хранящейся при церк-

ви, мы узнаем, что основателем теперешней Покровской церкви, был шурин Мазепы, полковник Иван Мирович и жена его Пелагея; строилась церковь в промежутке времени между 1704 и 1709 гг. и до 1704 г. в Переяславе существовала церковь во имя Покрова Божьей Матери, но кто и когда основал эту церковь неизвестно, из летописи мы узнаем только, что к указанному времени церковь пришла в ветхость.

Постройка теперешней Покровской церкви велась вначале под наблюдением Ивана Мировича, а когда, вследствие Северной войны, он покинул Переяслав, под наблюдением его жены; когда же и жена Мировича вынуждена была оставить Переяслав, заботы о церкви взяли на себя их дочь Федора Лизогуб с мужем Яковом Лизогуб.

Со времени Мировича внешний вид церкви мало изменился. В летописи указано только на два случая ремонта церкви: под 1739 г. имеется запись о капитальном ремонте, произведенном на средства Якова Лизогуб, когда по представлению настоятеля церкви “прихожий бабинец развалился из верху до низу и обе в нем склепения обвалилися да и прихожий церкви придел начал колотися”. В 1741 г. Яков Лизогуб, посетив Переяслав “подрядил майстра муровщика Моисея Кондратовича, тогда в Переяславе жиючого, подчинить прописанную оную порчь церковную, бабинец и придел и всю церковь из середины выбелить”. Ремонт церкви продолжался несколько лет. Вторично ремонт церкви был произведен в 1809 г., когда от пожара сгорела верхняя часть церкви.

В плане Покровская церковь имеет форму креста несколько вытянутую с Запада на Восток. Во внешних углах креста, обращенных к Востоку, находятся полукруглые выступающие башни, архитектурой своей напоминающие абсиды великокняжеской эпохи. Каждая из башен имеет 5 окон: три заложённых и два световых. Внутри церкви башни эти не видны, полагают, что они служили тайниками церкви. Наружные стены церкви украшены пилястрами, заканчивающимися к верху тонко разрезанными капителями. Стены церкви сверху обрамлены карнизом. Декоративно орнаментированы до половины северный и южный порталы; орнамент в стиле Мазепинского барокко, состоит из таких полуколоннок, с переложённым сверху тонким карнизом. Крестообразной форме церкви должны соответствовать 5 куполов, Покровская же церковь имеет только 3 купола, боковые плечи креста заканчиваются щитами-фронтами с полуколонками в стиле барокко первой половины 18-го века. Окна церкви имеют продолговатую форму, украшены они ушастыми наличниками, соединёнными тонким карнизом. Каждый из срубов пирамидальных шатров переходит в восьмигранный тамбур купола, покрытие куполов грушевидной формы; возможно, что форма покрытия была иная до пожара, так как после пожара верхняя часть церкви перестраивалась. Как на архитектурную особенность церкви нужно указать на наклон западной стороны церкви. Такой же наклон западной стены мы видели в деревянной Спасско-Преображенской церкви в Переяславе. Вадим Щербаковский полагает, что строители деревянных церквей прибегали к этому приему с целью создать иллюзию высоты.

Внутренний вид церкви не соответствует ее наружному виду. Производя снаружи впечатление монументального сооружения, церковь внутри мала и невместительна. Средний купол церкви опирается на 4 столба, купол этот световой, окна в двух других куполах заложены. Во внутренних стенах церкви имеются заложённые овальные окна, с наличниками такой же формы. На переходе из середины церкви в бабинец по бокам церкви идут сверху донизу колоны соединённые аркой. За бабником следует притвор, снаружи украшенный таким же орнаментом, как порталы.

Поражает толщина церковных стен, в них имеется ход, ведущий, как полагают, к тайникам церкви. Месту хранения церковного имущества. Стены церкви выбелены, росписи нет никакой. Иконостас – обычной формы второй половины 18-го ст., нижняя и верхняя сохранились, а тимпан арки недавнего времени, между прочим, тимпан закрывает часть иконостаса. В церкви хранятся два евангелия и дарохранительница второй половины 18-го ст. историческую ценность представляет имеющаяся, теперь только копия иконы Покрова Пресвятой Богородицы. Из описи церковного имущества видно, что в 1716 подлинная икона уже была в церкви; заказана она была Мировичем для этой церкви. Впоследствии эта последняя была увезена известным собирателем древности конца XIX в. Кибальчицем и подарена велик. кн. Владимиру Александровичу, по слухам, теперь икона хранится в Полтавском Музее. Икона написана в духе украинской гравюры указанного времени. Верхняя часть ее изобраа-

жаєт Покров Божьей Матери, а нижня, в середині іконостас із полуколонок, соединенных аркой, а по бокам его, с одной стороны – Петра I, Екатерину, гетмана Мазепу, основателя церкви, придворных и казаков, с другой – духовенство во главе, как полагают одни историки, с Феофаном Прокоповичем, а другие – с епископом Захарием Корниловичем. Последнее предположение надо считать более правильным, так как к тому времени, к которому приписывается икона, Феофан Прокопович был только профессором Киевской Духовной Академии, а Захарий Корнилович был епископом Переяславским и к тому же восстанавливал Михайловский собор. Икона замечательна художественным изображением лиц, нарядов, правильностью расстановки групп и общей живописью. Недалеко от Переяслава в с. Сулимовке имеется такая же икона, отличающаяся тем только, что вместо Петра I и Екатерины I изображены царь и царица, библейские облики [1].

Колокольня, находящаяся с западной стороны церкви ничего общего со стилем церкви не имеет, выстроена она недавно. Первая колокольня была, как и теперешняя, каменной. В 1837 г. она была разобрана и заменена деревянной, пристроенной к западному притвору церкви.

В общем, вся церковь оставляет неприятное давящее впечатление. Тарас Шевченко о ней как-то сказал, что она неуклюжа и бесхарактерна и это определение как нельзя лучше характеризует Покровскую церковь [2].

9/VIII-1923. слушат. Археологич. и-та Р. Б. Гельман”.

Варто вказати й на те, що до сьогодні збереглося декілька малюнків із зображення храму: козака Чепіги Т. Шевченка, виконаний у 1845 р. під час його приїзду у Переяслав та архітектора, академіка, переяславця В. Заболотного 1924 р. [3]. У місцевих жителів також можна відшукати фотографії цієї церкви. Ось і все що збереглося донині від культової споруди початку XVIII ст.

Примітки

1. Сучасний дослідник українського іконопису Д. Степовик також вказує на те, що на цій іконі, вірогідніше, зображено візантійського імператора з імператрицею. Адже молодий монарх на сулимівській іконі жодною рисою не схожий на Петра I (у нього борода, якої російський самодержець не носив). – С. 66.
2. АНФРФ ім. М. Т. Рильського НАН України, ф. 13-4. Ф. Ернст, од. зб. 225. Доклад о Покровской церкви г. Переяслава. Автор – Р. Б. Гельман. 1923 р., 4 арк. Рукопис.
3. *Набок Л. М., Колибенко О. В.* Православні храми Переяславщини: історія, дослідження, сучасність / Л. М. Набок, О. В. Колибенко. – К., 2007. – 176 с.
3. *Ніколенко А. П.* Переяславу – 1100. – К.: Міленіум, 2007. – 296 с.; іл.
4. *Степовик Д.* Історія української ікони Х–ХХ століть. – К.: Либідь, 1996. – 440 с.; іл.

Цвиркун А. Ф.

Кандидат исторических наук, доцент
Институт стратегических исследований, заместитель директора, г. Одесса

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПРОТЕСТАНТИЗМА В УКРАИНЕ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX в. В ОЦЕНКЕ РОССИЙСКОЙ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ

Во второй половине XIX в. в России существовала многочисленная литература, посвященная феномену малороссийского штундизма, как разновидности европейского протестантизма. К сожалению, современные украинские историки недостаточно внимания уделяют этой проблеме, несмотря на то, что она непосредственно касается проблемы конкуренции на территории Украины двух цивилизаций – европейской и российско-азиатской, которая не прекращается и сегодня.

В работе поставлена цель изучить отношение российского общества к распространению протестантизма в Украине на основе анализа материалов прессы.

В российской периодике второй половины XIX в. немало внимания уделялось причинам распространения штунды в Украине. Главными виновниками свращения православных оказались немцы-колонисты. Тлетворное влияние “загнивающего” Запада было излюбленной темой российской журналистики известного направления. По мнению одного из авторов

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

АДСВ	– Античная древность и средние века
АДУ	– Археологічні дослідження в Україні
АМА	– Античный мир и археология
АНФРФ ім. М. Т. Рильського НАН України	– Наукові фонди рукописів та фонозаписів інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України
Архів ЗО НСХУ	– Архів Закарпатської організації Національної спілки художників України
Архів ІМФЕ ім. М. Т. Рильського	– Архів інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України
Архів ІН НАНУ	– Архів Інституту народознавства Національної академії наук України
АЮЗР	– Архив Юго-Западной России
ВВ	– Византийский временник
ВВР	– Відомості Верховної Ради України
ВЕВ	– Волынские епархиальные ведомости
ВРК ЛННБ України	– Відділ рідкісної книги Львівської національної наукової бібліотеки ім. В. Стефаника
ВЦНИЛКР	– Всероссийская центральная научно-исследовательская лаборатория по консервации и реставрации музейных художественных ценностей
ГААРК	– Государственный архив Автономной Республики Крым
ГАВО	– Государственный архив Витебской области
ГАИМК	– Государственная Академия истории материальной культуры
ГДА СБ України	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ГИМ	– Государственный исторический музей, г. Москва
Держархів Хмельницької обл.	– Державний архів Хмельницької області
Держархів Харківської обл.	– Державний архів Харківської області
Держархів Чернігівської обл.	– Державний архів Чернігівської області
ЗНТШ	– Записки наукового товариства імені Т. Шевченка
ЗРВИ	– Зборник радова. Византолошки институт
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського
ИИМК РАН	– Институт истории материальной культуры Российской академии наук (г. С.-Петербург)
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КПЛ-А	– Фонди Ннаціонального Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Архів

КПЛ-М	– Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Метал
КРУБИКЗ	– Крымское Республиканское учреждение “Бахчисарайский историко-культурный заповедник”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КСИА АН УССР	– Краткие сообщения Института археологи Академии наук УССР
ЛА	– Лаврський альманах
ЛННБ України	– Львівська національна наукова бібліотека ім. В. Стефаника
МИА СССР	– Материалы и исследования Института археологии СССР
МЧ	– Могилянські читання
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НаУКМА	– Національний університет “Києво-Могилянська академія”
НБ НКПІКЗ	– Наукова бібліотека Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника
НИАБ	– Национальный исторический архив Беларуси
НІЕЗП	– Національний історико-етнографічний заповідник “Переяслав”
ОЛДП	– Общество любителей древней письменности
ПЕВ	– Подольские епархиальные ведомости
ПСЗРИ	– Полное собрание законов Российской империи
ПССІАЕ	– Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
РА	– Російська археологія
РБ	– Республика Беларусь
РГАДА	– Российский государственный архив древних актов (г. Москва)
РГИА	– Российский государственный исторический архив
СА	– Советская археология
САИ	– Свод археологических источников
СМК	– Севастопольский музей краеведения
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
ТОДРЛ	– Труды Отдела древнерусской литературы
УІЖ	– Український історичний журнал
УТОПІК	– Українське товариство охорони пам’яток історії і культури
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЦДІАЛ України	– Центральний державний історичний архів України, м. Львів
ЧИОНЛ	– Чтения в Историческом обществе Нестора Летописца
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских
ДОР	– Dumbarton Oaks Papers

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК

НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА
ПРАВознавства ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Тринадцятій Міжнародної наукової конференції
(27–29 травня 2015 р.)*

КИЇВ – 2015

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Михайлина Любомир Павлович, доктор історичних наук, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Антоній (Паканич), Митрополит Бориспільський і Броварський, керуючий справами Української Православної Церкви, ректор Київської духовної академії і семінарії, професор – **співголова**

Коваленко Олександр Борисович, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-дослідний інститут історії, етнології та правознавства імені О. М. Лазаревського Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка – **співголова**

Музичук Ольга Володимирівна, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури, заслужений працівник культури України – **співголова**

Пивоваров Сергій Володимирович, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **співголова**

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології НАН України

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв

Черевко Ірина Анатоліївна, кандидат геологічних наук, провідний науковий співробітник Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника

Черненко Олена Євгеніївна, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії та археології України Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук, начальник відділу наукових видань Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **відповідальний секретар**

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Вікторова П. Є. Івакін В. Г.</i>	Вишгородське поховання 2014 р. Палеоантропологічний аналіз	7
<i>Виногородська Л. І.</i>	Колекція кераміки з розкопок Лядівського скельного монастиря (до питання хронології)	9
<i>Івакін В. Г. Бібіков Д. В.</i>	Результати охоронних досліджень у північно-західній частині Києво-Подолу	12
<i>Козюба В. К.</i>	“Земля святого Воскресіння Звіринська” (нариси до церковного володіння навколо Києва у XVI ст.)	14
<i>Колибенко О. В. Колибенко О. В.</i>	Єпископський двір Переяславля Руського за писемними джерелами та матеріалами археологічних досліджень	20
<i>Кукула Р. О.</i>	Сакральні пам'ятки археології Давнього Галича	22
<i>Озерянський М. В.</i>	Поховальний обряд населення Верхнього Пруту та Середнього Подністров'я	25
<i>Оногда О. В.</i>	До питання про термін “Пізнє Середньовіччя” в археологічній періодизації: розвиток керамічного виробництва як індикатор зміни епох	28
<i>Пивоваров С. В. Ільків М. В. Калініченко В. А.</i>	Нові знахідки християнської металопластики з Чорнівського городища першої половини XIII ст.	30
<i>Сергєєва М. С.</i>	До історії бондарного ремесла у Київській Русі	33
<i>Чміль Л. В.</i>	Імпортна кераміка XIV–XVIII ст. з монастирських комплексів Києва	35

Дослідження та збереження пам'яток матеріальної культури релігійного призначення

<i>Андрієвська М. О.</i>	Свято-Воскресенський Троїцький Корецький ставропігійальний жіночий монастир: золотошвейна майстерня	39
<i>Бардік М. А.</i>	Роль митрополита Філарета (Амфітеатрова) у розвитку монументального живопису та іконопису в Києві (1840–1850)	41
<i>Болюк О. М.</i>	Експедиційні зауваги щодо дослідження сницарства: коло проблем та шляхи їх вирішення	44
<i>Брежак О. В.</i>	Проблеми охорони пам'яток архітектури – культових споруд на Київщині	47
<i>Гавриленко К. С.</i>	Орнаментальне оформлення українських ікон другої половини XVII–XVIII ст. в контексті провідних тенденцій західноєвропейського бароко	50
<i>Днепровський Н. В.</i>	Фрагмент основания престолоа из храмового комплексу “Судилище” в Эски-Кермене	52
<i>Ивакина Л. Г.</i>	История создания проекта павильона над руинами Золотых ворот в Киеве	55
<i>Кадомська М. А.</i>	До історії кам'яної церкви Св. Миколая Чудотворця на Оскольдовій могилі	60
<i>Кепін Д. В.</i>	Зібрання пам'яток культури преподобної Єфросинії Полоцької	62
<i>Кондратьєва О. В.</i>	Храми архітектора-художника В. М. Покровського на теренах Польщі. Архітектурний силует	65
<i>Кондратюк А. Ю.</i>	Розписи церкви Спаса на Берестові в контексті поствізантійського мистецтва: до постановки проблеми	68

<i>Кукса Н. В.</i>	Комплексні реставраційно-відновлювальні заходи у Свято-Іллінській церкві в Суботові	71
<i>Литвиненко Я. В.</i>	К вопросу об иконостасе Всехсвятской церкви 1698 г.	74
<i>Масалова І. І.</i>	“Що було в Лаврі в ніч з 5 на 6 квітня 1926 р.”	75
<i>Яненко А. С.</i>		75
<i>Мисько Ю. В.</i>	До атрибуції давньоруських хрестів-енколпіонів з фондової колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	79
<i>Мокроусова О. Г.</i>	Караїмська кенаса в Києві: до проблеми використання та реставрації	82
<i>Новоселецька (Четверикова) А. А.</i>	Пам’ятки біблійної археології як об’єкти культурної спадщини: стан проблеми на початку ХХІ ст.	85
<i>Олексюк І. М.</i>	Моніторинг температурно-вологісного режиму у приміщеннях	
<i>Яненко А. С.</i>	“Всеукраїнського музейного городка” на початку 1930-х рр.	87
<i>Пістоленко І. О.</i>	Давньосховище Полтавського церковного історико-археологічного комітету – важлива ланка в системі розбудови музейної мережі Полтавщини початку ХХ ст.	89
<i>Питателева Е. В.</i>	Утраченные иконы из иконостаса лаврской Трапезной церкви	92
<i>Путова Г. В.</i>	Нові інтер’єрні роботи у київському костьолі Святого Олександра: джерельна база та реальність	95
<i>Сенченко Н. М.</i>	Пам’ятки церковної давнини другої половини ХІХ ст.: проблеми збереження та використання	98
<i>Тимошик М. С.</i>	Архидияконо-Стефанівський храм як перша дерев’яна церква в с. Данина: про дату відкриття та назву	101
<i>Тимошик М. С.</i>	Свято-Михайлівський храм у Шатурі: історія створення	104
<i>Ткаченко Н. Г.</i>	До питання дослідження і збереження церкви-ротонди у с. Воскресенському Переяслав-Хмельницького р-ну Київської обл.	108
<i>Жам О. М.</i>		108
<i>Черевко І. А.</i>	Забудова території Господарчого подвір’я Нижньої лаври: наслідки з точки зору розвитку негативних геологічних процесів	110
<i>Чередниченко Є. Ф.</i>	Музеєфікація комплексу підземних споруд на верхній території Києво-Печерської лаври	112
<i>Шляховська С. В.</i>	Київські дзвіниці архітектора Андрія Меленського	115
<i>Церковна археологія Лівобережної України</i>		
<i>Ванжула О. М.</i>	Ремонт чернігівського Спасо-Преображенського собору 1791–1792 рр. за проектом архітектора І. Д. Яснигіна	117
<i>Гейда О. С.</i>	Історичний опис Чернігівської П’ятницької церкви Стефана Шугаєвського	120
<i>Коваленко В. П.</i>	Благовірний чернігівський князь Давид Святославич і святий Феоктист	123
<i>Міхеєнко К. М.</i>	Завершення фасадів та конструктивні вирішення перекриттів храмів Києва і Чернігова ХІ–ХІІ ст.	126
<i>Моця О. П.</i>	Особливості формування чернігівського давньоруського	
<i>Казаков А. Л.</i>	грунтового некрополя	130
<i>Руденко В. Я.</i>	Афонські традиції поховального обряду Богородичного Печерного монастиря в Чернігові	133
<i>Новик Т. Г.</i>		133
<i>Ситий Ю. М.</i>	Участь князів у храмовому будівництві на території Чернігова	136
<i>Тарасенко О. Ф.</i>	Спогади чернігівського кафедрального протоієрея Андрія Страдомського	138

<i>Травкіна О. І.</i>	Істинний любитель слова Божого (до 300-річчя від дня смерті архієпископа Чернігівського і Новгород-Сіверського, митрополита Тобольського і всього Сибіру Іоанна Максимовича)	141
<i>Черненко О. Є.</i>	Малюнки на другому ярусі Чернігівського Спасо-Преображенського собору (за матеріалами досліджень 2014 р.)	144
<i>Чугаєва І. К.</i>	Давньоруські княгині та князівни-черниці в Повісті временних літ	147
<i>Ясновська Л. В.</i>	Пам'яткоохоронна діяльність М. Г. Вайнштейна на Чернігівщині	149

Церква з найдавніших часів до кінця XVIII ст.: історичні, історіографічні та джерелознавчі студії

<i>Альмес І. І.</i>	“Надпалена, подерта, стара і пошарпана”: замітки про фізичний стан книг в контексті історії читання в монастирях Львівської єпархії XVIII ст. (за матеріалами інвентарних описів)	152
<i>Возний І. П.</i>	Чернече життя на території Північної Буковини в XII – першій половині XIII ст.	154
<i>Дзісяк Я. І.</i>	Питання православ'я у політиці гетьмана Тетері	157
<i>Жиленко І. В.</i>	Корпус зображень, пов'язаних із Печерським монастирем у Радзівілівському літописі	160
<i>Кежа Ю. Н.</i>	Влияние христианства на методы политической борьбы в Давней Руси	165
<i>Крайня О. О.</i>	Протиепідемічні заходи в маєтностях Києво-Печерської лаври під час епідемії чуми 1770–1771 рр.	168
<i>Ластовська О. Л.</i>	Намісники Києво-Софійського монастиря наприкінці XVII – у XVIII ст.	171
<i>Мудеревич В. І.</i>	Паломництво ігумена Даниїла в світлі наукових студій XIX – початку XX ст.	173
<i>Нетудихаткін І. А.</i>	Дворецький та лакейська служба Софійського архієрейського дому в середині XVIII ст.	176
<i>Нікітенко М. М.</i>	Давньоруські розписи жертовника Великої Печерської церкви у світлі події Хрещення Русі	179
<i>Тимчук І. І.</i>	Становлення єпископської кафедри у Великому Новгороді у кінці X – першій половині XII ст.	182
<i>Циквас О. І.</i>	Вплив подій Північної війни на становище парафій Перемишльської унійної єпархії (у світлі книг духовного суду з 1702–1716 рр.)	184
<i>Чирка Л. Г.</i>	“Сыновнее повиновение духу божию”: містичний аспект філософії Г. Сковороди	187

Церква нового та новітнього часу: джерела, історія та історіографія

<i>Бараненко В. В.</i>	Региональная обновленческая периодика (на примере издания “Белорусского Православного Вестника” 1924–1927 гг.)	191
<i>Бартош А. Є.</i>	Ф. Титов та “лаврська справа” 1915 р. (за матеріалами ЦДІАК України)	193
<i>Белоусова Т. К.</i>	Вклади в ризницю Успенського собору Києво-Печерської лаври у другій половині XVIII–XIX ст.	195
<i>Веденєєв Д. В.</i>	Організатор агентурно-оперативної роботи органів госбезопасности в релігійній сфері України 1920 – початку 1930-х гг. (по матеріалам личного дела Сергея Карина-Даниленко)	198
<i>Власкова Н. Є.</i>	Надання позик Києво-Печерською лаврою різним особам у другій половині XVIII ст.	202

<i>Діанова Н. М.</i>	Документи архівних установ про наукову діяльність єпископа Порфирія (Успенського)	204
<i>Єфімчук Н. Ю.</i>	До питання історії книготоргівлі Києво-Печерської лаври у другій половині XVIII ст.	207
<i>Заєць О. В.</i>	Колекція ієромонаха Києво-Печерської лаври Досифея (Іващенко) як фактор книжної культури та джерело знань з історії України	209
<i>Захарченко Є. Ю.</i>	Освітні стратегії у родині парафіяльного священика у XIX – на початку XX ст. (на матеріалах Харківської єпархії)	212
<i>Кабанець Є. П.</i>	Нові дані про удаваний замах на словацького президента Й. Тісо у Києво-Печерській лаврі	214
<i>Калінович О. І.</i> <i>Коркач С. О.</i>	Покровська церква у Переяславі (історико-статистичні дані станом на 1870 р.)	217
<i>Климчук А. М.</i>	Юхим Йосипович Сіцінський – дослідник давньої церковної книги	220
<i>Лагодзькі Я. П.</i>	Монастирські правила Києво-Печерської лаври в 30–50-х рр. XIX ст.	222
<i>Лісненко С. В.</i>	Викладач єпархіального жіночого училища в Україні XIX ст. (на прикладі Харківського єпархіального жіночого училища)	225
<i>Литвин Н. М.</i>	Проповідництво в Києво-Печерській лаврі в першій половині XIX ст.: до питання організаційних та духовних засад (за матеріалами ЦДІАК України)	227
<i>Львова О. Л.</i>	Вплив християнського світогляду на державно-правову ідеологію	230
<i>Нестеренко Л. О.</i>	Метричні книги як джерело дослідження шлюбних відносин кінця XVIII–XIX ст. (на прикладі Благовіщенської церкви с. Іванківці Прилуцького повіту Полтавської губернії)	232
<i>Rawełczyk-Dura Kamila</i>	Metoda biograficzna w badaniu zjawisk społecznych właściwych prawosławiu rosyjskiemu w okresie wczesnosowieckim	236
<i>Петренко І. М.</i>	Позакласне виховання учнів церковнопарафіяльних шкіл Полтавської єпархії наприкінці XIX – на початку XX ст.	239
<i>Пивоваров С. В.</i>	Минуле Києво-Печерської лаври в працях А. Ф. Хойнацького	241
<i>Сінкевич Н. О.</i>	Кілька штрихів до історії лаврських портретів: копіювання і пошук автентичності польськими магнатськими родинами у XIX ст.	243
<i>Стародуб А. В.</i>	Суперечка щодо права власності та юрисдикційного підпорядкування православної церкви Св. Георгія Зміборця у Львові (1920-ті рр.)	245
<i>Ткаченко В. М.</i>	Архівні джерела з історії Покровської церкви у Переяславі	247
<i>Цвіркун О. Ф.</i>	Розповсюдження протестантизму в Україні в другій половині XIX ст. в оцінці російської періодики	249
<i>Яненко А. С.</i>	Комісія для дослідження Державного культурно-історичного заповідника “Всеукраїнський музейний городок”: засади діяльності	252
	СПИСОК СКОРОРОЧЕНЬ	257

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Ляшко Г.С., Свешнікової Н.Т.

Дизайн, верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Відділ наукових видань
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84/8
Ум.-друк. арк. 32,75. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 15/2

Ц448 **Церква – наука – суспільство:** питання взаємодії. Матеріали Тринадцятої Міжнародної наукової конференції (27–29 травня 2015 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2015. – 260 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК

НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА
ПРАВознавства ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА

КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Тринадцяті Міжнародної наукової конференції
(27–29 травня 2015 р.)*

КИЇВ – 2015

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПК

НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА
ПРАВознавства ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА

КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Тринадцятій Міжнародної наукової конференції
(27–29 травня 2015 р.)*

КИЇВ – 2015